

La jeunesse rurale et la transformation des valeurs de lien aux terrains agricoles » dans la région de Sidi Slimane "Cas de douar Beggara Commune M'SAADA "

Ezouine Najoua, Département des sciences sociologiques

Université IBN TOFAIL, Kenitra, Maroc

najoua12ezouine@gmail.com

Résumé : cet article discute le lien des jeunes villageois de la commune de M'saada Douar Beggara avec leurs terrains d'agriculture ainsi la préférence entre l'exploitation de ces terres et l'immigration en se basant sur une enquête qu'on a réalisé dans toute la commune M'saada.

Mots clés : Jeunesse, Foncier, Agriculture, Monde rural, Commune M'saada, Douar Beggara.

Introduction

Depuis la signature du Traité de Marrakech de 1989¹, la question de la jeunesse au niveau de l'action commune maghrébine a été d'une grande importance. Elle a été établie dans divers domaines du développement humain pour l'assurer, et la prise en charge accrue des besoins des jeunes dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'éducation, de l'information, de la santé, des sports et des loisirs reste le principal point d'entrée pour vacciner les jeunes contre les risques de chômage et de pauvreté, de marginalisation, d'exclusion, de migration forcée, de criminalité organisée, d'extrémisme religieux et d'aliénation culturelle et culturelle.

Le problème soulevé par le sujet est que les jeunes ont leur culture et leurs valeurs autour du concept de terre, plus que cela la valeur d'un homme dans le village se mesure par la terre qu'il possède, elle a un rôle clé à jouer dans la communication des valeurs principalement en

¹ Jean-Pierre Zirotti Jeunes Maghrébins 1991

termes d'exploitation et d'investissement directement ou indirectement, que ce soit au niveau social ou économique. Lorsque nous parlons des jeunes ruraux et de leur association avec les valeurs de la terre, nous parlons des jeunes immigrants qui reviennent, tout comme les jeunes qui ne migrent pas, et de leur intégration et de leur connexion à la terre malgré.

À la lumière des transformations sociales et économiques qui ont lieu dans le monde rural à ce jour, les dimensions sociales en termes de changements nécessaires dans les relations, les traditions et les coutumes sociales autour de la terre font de ce jeune un agriculteur qui contribue au développement local grâce à l'agriculture, tout comme les jeunes promoteurs valorisent la terre grâce à son exploitation et aux valeurs de développement du domaine auquel il appartient.

Nous avons considéré une rareté d'études de ce genre dans la littérature voire une absence dans la province de sidi Slimane d'une étude qui nous donne l'impact de cette transformation économique et sociale sur les jeunes ruraux et leurs liaisons avec leurs terres.

Dans cette étude nous essayerons d'identifier quelques indicateurs qui contribuent d'une manière ou d'une autre à mettre en évidence certaines des valeurs prioritaires des jeunes, en particulier parmi les jeunes villageois, en termes de situation socio-économique et sociale.

Et nous vérifierons les hypothèses suivantes :

- Les jeunes villageois sont censés avoir un statut économique qui crée les valeurs les plus importantes en liaison avec la terre.
- Il est possible que les jeunes villageois aient une relation qui reflète la liaison de la jeunesse rurale avec le travail agricole.
- Il existe un lien étroit entre la jeunesse rurale et la terre

Méthodologie de recherche

Cette étude a été réalisée en adoptant une approche statistique quantitative avec l'inclusion de quelques questions descriptives qualitatives, de nature interprétative en se basant sur une enquête terrain réalisé par nos soins.

Revue de la littérature

Après la colonisation Française du Maroc, La France n'a pas laissé derrière elle une université où les Marocains poursuivent leurs études de troisième cycle, ni un institut de recherche scientifique, ni des ressources humaines nationales qualifiées dans le domaine des programmes, de la planification, de la gestion... L'idée de créer l'Institut des Sciences Sociales au Maroc est le résultat des efforts des chercheurs Français Jacques Burke, André Adam et Paul

Pascon grâce à leurs recherches sur le terrain. Cs même auteurs qui ont opté pour la science l'encontre de la volonté française.

Le sujet de la sociologie villageoise a suscité l'intérêt des sociologues dans les années 60 en lien avec les grandes préoccupations socio-politiques pour construire l'économie nationale et le recul du projet industriel d'Abdullah Ibrahim. Aussi les sociologues ont prêté attention aux agriculteurs marocains modernes et au problème de la migration rurale des jeunes et de leurs effets sur la zone rurale lors de leur retour dans le cadre des valeurs d'association avec la terre en collisions avec le système et le cadre culturel dominant, dans la sphère rurale

Les jeunes font partie des énergies clés qui contribuent au développement, en particulier au développement local, et ne pas investir dans cet élément productif et le laisser sans les soins requis aura un impact négatif sur la société et sur l'objectif de développement

Robert Montagne² a dit qu'en raison des changements rapides que connaît le monde, nos jeunes ont perdu clairement la boussole de leurs buts et objectifs. Ainsi les changements mondiaux rapides ont conduit à l'incapacité des jeunes à faire une distinction claire entre le bien et le mal, et ont éloigné d'une façon totale des valeurs apportées par la révolution scientifique et technologique. Ainsi il nous explique que les transformations de la société marocaine est la cause de la sociologie du colonialisme qu'a suivi la France au Maroc, aussi la cause principale des crises majeures qu'a connait le pays en raison de la loi foncière imposée par la France. Par la suite les agriculteurs perdront leurs terres pour devenir des travailleurs dans les terres du pacha et du Qaid, forçant la plupart d'entre eux à migrer vers les centres urbains. Et comme résultat de cette loi, les villes connaîtront l'expansion, la propagation des bidonvilles, la criminalité, un faible niveau de vie, et le phénomène croissant du chômage urbain.

Grigori Lazarev³, 1965, traite les transformations sociales et environnementales qui ont eu lieu dans le village, aussi les changements vécus par les villageois à savoir les changements climatiques, la fréquence des années de sécheresse, ensuite discutera l'étalement urbain, la forte urbanisation, l'évolution des modes de vie paysans, l'augmentation de la migration rurale et désintéressement pour le travail agricole.

² Révolution au Maroc 1953.

³ Ruralité et changement social :Etude sociologique; Grigori Lazrev ; première édition : 2014

Placid Rambaud⁴ voit que les agriculteurs ont une manque d'information nécessaire pour diversifier l'agriculture et ils travaillent plus individuellement ainsi le petit paysan ou le paysan pauvre, n'a pas le potentiel d'utiliser des moyens sophistiqués pour développer leurs affaires, ce qui les poussent à migrer, qui est la forme la plus répandue en terme de perte de lien entre le paysan et la terre.

Alors que Paul Pascon⁵, explique la complexité de la société marocaine avec les dualités de la société mixte telles que sacrée et profané, mythique et réaliste, scientifique et non scientifique, traditionnelle et moderne. La société marocaine est basée sur la juxtaposition et le chevauchement de plusieurs sociétés dans la même qui coexistent parfois en même temps, de sorte que les modes de vie, les comportements et les cultures deviennent contigus

Base de données et zone géographique étudiée

La recherche est menée dans la Commune M'SAADA, province de Sidi SLIMANE Maroc, avec une surface de 8 400 hectares, et une population de 18 879 habitants. Un échantillon de 600 enquêtes de jeunes hommes et femmes, sera étudié et traité pour notre étude.

Hypothèses de la recherche

- On suppose que la jeunesse rurale ait une relation avec la terre en homogénéité avec les activités économiques de la région
- On suppose que les jeunes villageois ne sont plus fortement liés à la terre.
- On croit que l'absence d'espaces socio-économiques et l'absence du rôle de l'État dans l'encadrement, l'orientation et le suivi des jeunes est la cause de l'immigration vers la ville.

Résultats et discussions

Table 1 : Âges des enquêtés étudiés

Age	Fréquence	Pourcentage
]18-23[280	46,67 %
]24-30[210	35 %
]31-35[90	15 %
]36-40[20	3,33 %
Total	600	100 %

Source : tableau établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

⁴ La sociologie Rurale

⁵ Paul Pascon, un été dans le Haouz de Marrakech 2017

Graphique 1 : Âges des enquêtés étudiés

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

À travers le tableau 1 l'âge des jeunes ruraux enquêtés, nous notons que 280 jeunes ont exprimé leur âge entre [18-23] et 210 jeunes entre [24-30], tandis que 90 jeunes leur âge oscille entre [31-35], mais seulement 20 sont entre [36-40], ce qui indique que la population du monde rurale de la commune est jeune entre (18-23) environ 46,66%.

Graphique 2 : sexe des enquêtés

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

Dans ce graphique nous comptons 390 homme contre 210 ce qui peut être expliqué par le mariage des femmes et la migration avec leurs maris tandis que les hommes restent à la campagne pour s'occuper de l'agriculture et de leurs terres.

Graphique 3 : Etat civil des enquêtés

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

Nous observons que le pourcentage des célibataires est très élevé ce qui confirme que la population de la commune rurale est très jeune.

Graphique 4 : Nombre d'enfant par marié

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

Selon le graphique nous avons, 41,17% des marié ont déclaré qu'ils n'ont aucun enfant, le même pourcentage ont exprimé qu'ils ont entre 1 et 2 enfant, tandis que 17,64% ont exprimé qu'ils ont entre 2 à 4 enfants, alors qu'il n'y aucun marié qu'il a plus de 4 enfants, nous pouvons conclure qu'il y a un changement radical dans le niveau de reproduction dans le monde rural grâce à la sensibilisation des parents ainsi la cherté de la vie.

Graphique 5 : Niveau scolaire de la commune rurale

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

10% des analphabètes alors que le 40% ont un niveau primaire 31.67 sont des lycéen et 8.33% ont un niveau universitaire ce qui explique le changement de la société rurale car les jeunes veulent étudier pour décrocher un emploi public afin d'améliorer leur niveau de vie et ils se désengagent de l'agriculture.

Graphique 6 : profession de la commune rurale

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

La plupart des jeunes enquêtés travail dans l'agriculture avec un pourcentage 23,33% aussi une importante catégorie fait des formations professionnelles afin de s'adapter au marché d'emploi. L'ouvrier vient ensuite par 16.67 suivi par les non travailleurs par 15%.

Graphique 7 : possession de terrain d'agriculture

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

73.33% de l'échantillon enquêtés déclare avoir un terrain d'agriculture et 26.67% non pas de terrain et travail chez autrui comme ouvrier ou artisan.

Graphique 8 : Type d'activité agricole adoptée sur les terrains agricoles

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

La culture des céréales est d'une grande importance et de grand intérêt pour la commune pour cela elle occupe plus 79,44% et arrive en deuxième position l'haricots avec 11,36%, après les betteraves avec 4,54% ensuite les légumes par 2,27%. Nous avons constaté aussi que 2,27 % n'ont pas profité de leurs terrains agricoles.

Graphique 9 : Responsable (de la culture et du labour) du terrain agricole

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

Le graphique nous montre que le père représente 65,31% en matière de responsabilité du terrain agricole et nous remarquons la présence de la femme dans ce domaine représentée par la mère avec 6,12%.

Graphique 10: Travaillez-vous à côté du responsable du terrain dans l'agriculture

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

Le graphique nous dit que 60.78% des enquêtés aident les responsables du terrain dans l'agriculture.

Graphique 10: Pourquoi ne pas aider aux travaux agricoles ?

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

Six arguments ont été avancés pour répondre à la question avec des pourcentages très proches parmi ces arguments on trouve je suis une femme et j'ai mon propre business.

Graphique 10: Obtenez-vous des frais contre votre aide au sein de votre terrain familial?

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

83.78% des enquêtés ont répondu qu'ils ne reçoivent pas de frais contre leur aide dans l'agriculture.

Graphique 10 : Etes- vous mieux rémunéré si vous travaillez ailleurs que dans l'agriculture?

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

73,33% déclarent être mieux rémunéré s'ils travaillent ailleurs que dans l'agriculture alors 26,67% disent qu'ils le contraire dans cette dernière catégorie la plupart travaillent dans leurs propres terrains.

Graphique 11 : Pensez-vous à développer l'agriculture des terrains que vous possédez ?

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

85.33% déclarent qu'ils ont une vision à développer les cultures de ses propres terrains intégrer la technologie dans l'agriculture à condition qu'ils reçoivent les aides et les subventions des autorités compétentes.

Graphique 12 : Le revenu financier généré par l'activité agricole

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

D'après le graphique 64% des enquêtes disent que le revenu est insuffisant pour subvenir aux besoins de la famille alors que 36 arrivent à couvrir leurs charges grâce à l'activité agricole.

Graphique 13 : autres activités pratiquées pour combler le besoin.

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

Nous remarquons que la maçonnerie vient en tête des activités pour combler l'insuffisance et les besoins des familles exerçant l'agriculture suivi par l'élevage et le commerce et par un taux moins faibles les autres activités comme l'artisanat et la couture.

Graphique 14 : envisagiez-vous continuer à exploiter les terrains agricoles dans le future ?

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

63,33% ont exprimé leur volonté à continuer l'exploitation de la terre alors que seulement 26,67 ont dit qu'il envisage quitter l'agriculture.

Graphique 15 : est-ce que vous rencontrez des obstacles lors de l'exploitation de la terre ?

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

D'après le graphique 83,33% rencontre des problèmes dans l'exploitation du terrain agricole la plupart de ces problèmes sont de nature financier, technique, et informationnel d'où la nécessité d'intervenir afin d'aider cette catégorie à surmonter ces difficultés afin de ne pas quitter leurs terrains vers la ville.

Graphique 16 : Pensez-vous à l'immigration et par conséquent ne pas exploiter votre terrain?

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

68,35% immigreront dans le future et quitteront l'agriculture, ce qui vraiment très grave.

Graphique 17: les terrains agricoles que vous possédez a-t-il une valeur (matérielle et immatérielle) chez vous ?

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

71,66% de la commune dit que les terrains ont une valeur chez eux à savoir matériel par ce qu'il rend par son exploitation et immatériel par l'appartenance à la commune et à la jmaa grâce à la possession du terrain.

Graphique 18 : Nature et importance de la valeur du terrain agricole chez les jeunes villageois de douar Beggara commune M'saada

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

Le graphe nous montre que plus de 83% ont dit que le terrain présente une valeur pour eux seul 17% qui ont dit que les terrains agricoles qu'ils possèdent non pas de valeur vu qu'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins ou qu'ils sont des terrains de petite surface voire graphe 16.

Graphique 19: la raison pourquoi les terrains agricoles non pas de valeur

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

Graphique 20 : en tant que jeune préféreriez-vous travaillé comme agriculteur où pensez-vous à immigrer ?

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

Le graphe donne une situation très alarmante et très inquiétante car 85 % des jeunes préfèrent immigrer qu'exploiter leurs propres terrains.

Graphique 21 : Pensez-vous à immigrer ou rester pour exploiter les terrains agricoles et demeurer le douar?

Source : graphique établie par nos soins en se basant sur l'enquête réalisé

Le graphe ne montre à quel point les jeunes villageois sont liés à leurs terrains agricoles à leurs douars et comment ils sont attachés à l'exploitation de ses terrains avec plus de 73%.

Test des hypothèses de départ

Il ressort clairement des résultats, qui sont liés à la première hypothèse, que « je suppose que les jeunes ruraux ont une relation avec la terrains ». L'hypothèse n'a pas été confirmée car les résultats ont montré que cette relation commençait à s'estomper avec le déclin des activités agricoles prévalant dans la région et la migration des membres de l'échantillon vers les villes au lieu de rester dans la campagne afin d'exploiter leurs terrains où 85% exprimait qu'ils pensaient à l'immigration afin de trouver un emploi dans le commerce ou l'industrie dans les

villes. Seuls 15% de l'échantillon préfèrent s'engager dans des activités agricoles, ce constat est la cause de plusieurs facteurs qui affecte cette relation tel que le changement climatique et l'héritage qui diminue la surface des lots terrains agricole de père vers fils ainsi que le faible rendement et faible productivité du aux manque de financement, de technologie ainsi que de technicité.

Concernant la deuxième hypothèse « Je suppose que les jeunes villageois ne sont plus fortement liés à leurs terrains agricoles et à leurs douars » a été confirmé car plus de 73,21% des jeunes enquêté de la commune pensent à immigrer et à quitter leurs douars vers la ville dans l'espérance d'une meilleure vie.

Conclusion et perspectives

L'enquête à démontrer une grande volonté des villageois pour exploiter leurs terrains agricoles mais ils ont des difficultés financières et techniques que l'Etat doit résoudre ainsi que la société civile afin d'exploiter l'énergie de la jeunesse de la commune et à contribuer positivement à l'augmentation de la production et à l'élévation du niveau des services dans le cadre des objectifs du plan de développement économique et social de l'État.

Le conseil de la commune doit renforcer l'offre socioéconomique et sanitaire aux jeunes et à toute la population de la commune afin de limiter le phénomène de la migration des jeunes vers la ville et les encourager à exploiter les terrains agricoles en affirmant le rôle Etatique de la construction d'une société rurale productive malgré les conditions difficiles.

Ainsi l'Etat doit développer le secteur agricole en avançant des aides économiques et financières aux agriculteurs aussi de les former sur les nouvelles pratiques de l'exploitation du terrain afin de subvenir les besoins de la famille et améliorer leur niveau de vie et absorber le chômage rural.

Bibliographie

1. Working Society / Mustafa Filali Beyrouth: Centre d'études sur l'unité arabe, 2006.
2. Travail judiciaire habituel dans le domaine des conflits du travail individuel.
3. Dictionnaire de sociologie contemporaine Maan Khalil Al-Omar 2006.
4. Ihsan Mohammed Al Hassan Encyclopédie de sociologie 1999.
5. 23Ihsan Mohammed Al Hassan Théories sociales avancées 2005.
6. Paul Pascon 9^{ème} congré des sciences sociologiques rurales BAB DOUKALA Marrakech 2013 B. Pascon Edmond Omar An Al-Maleh A. Karim Belkendoz et autres.
7. Fatima Awad Saber et Mervat Ali Khafaja « Fondements et principes de la recherche scientifique » Faculté d'éducation sportive Université d'Alexandrie, Bibliothèque et Art Radiation Press, Première édition 2002.
8. Mohammed Salameh, Mohammed Ghabari Développement et protection de la jeunesse 2011.
9. Conseil national des femmes 2001
10. Jeunesse marocaine : Dans l'horizon du 21ème siècle : l'achèvement de la Société marocaine d'études psychologiques, coordination du printemps 1996
11. PASCON, Paul. ARIF, SCHORIETER, TOZI, VAN DER WUSTEN. (1984), « la maison d'illigh et l'histoire sociale de Tazeroualt » éd. Société marocaines des éditeurs Réunis.
12. PASCON, Paul. HERMAN VAN DER WESTEN. (1983), «les béni boufrah » : essai d'écologie sociale d'une vallée rifaine (Maroc) Rabat.
13. PASCON, Paul. (1977), le Haouz de Marrakech, Edité par RABAT Pierre, ROBERT, BADUEL. (1984), « Paul Pascon 1932-1985 », revue de l'occident musulman et la méditerranée, N°38
14. Jean-Pierre Zirotti Jeunes Maghrébins Jeunes Maghrébins Un groupe sociologiquement pertinent ? 1991